

УДК 622.763.7

DOI 10.5281/zenodo.17660561

Научная статья

ВЛИЯНИЕ КРИОГЕННОЙ ОБРАБОТКИ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОМЫВКИ

IMPACT OF CRYOGENIC PRETREATMENT ON THE EFFICIENCY OF CLAYEY SANDS WASHING

ШИРМАН ГРИГОРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ,

младший научный сотрудник,

Институт горного дела Севера им. Н.В. Черского СО РАН.

SHIRMAN GRIGORIY VLADIMIROVICH,

Junior Researcher,

N.V. Chersky Institute of Mining of the North SB RAS.

В статье рассматривается проблема низкой эффективности промывки глинистых золотоносных песков. В исследовании применялись методы лабораторного моделирования, включая испытания в промывочном аппарате башенного типа и экспериментальной модели аппарата, совмещающего струйную гидрорезку и барботаж. Рассматриваются такие аспекты, как влияние исходной влажности и количества циклов замораживания-оттаивания на диспергируемость материала. В результате установлено, что оптимальная влажность для криогенной обработки составляет 25 %: после циклического знакопеременного воздействия подобный уровень влажности позволяет снизить содержание шлама с 35 % в исходных до 15 % в продуктивных песках. Основными выводами являются подтверждение эффективности комбинации криогенной подготовки и водо-воздушной промывки для интенсификации процесса обогащения.

The article deals with the problem of low efficiency of washing clay gold-bearing sands. The study used laboratory modeling methods, including tests in a tower-type flushing apparatus and an experimental model of an apparatus combining jet water cutting and bubbling. Aspects such as the effect of the initial humidity and the number of freeze-thaw cycles on the dispersibility of the material are considered. As a result, it was found that the optimal humidity for cryogenic treatment is 25%: after cyclic alternating action, such a humidity level reduces the sludge content from 35% in the initial to 15% in productive sands. The main conclusions are the confirmation of the effectiveness of a combination of cryogenic preparation and water-air washing to intensify the enrichment process.

Ключевые слова: *глинистые пески, криогенная обработка, дезинтеграция, промывка, окатыши, барботаж, шламы.*

Key words: *clayey sands, cryogenic treatment, disintegration, washing, pellets, barbotage, slimes.*

Переработка песков россыпных месторождений золота является одним из наиболее предпочтительных и доступных способов производства по сравнению с рудным сырьем. В тоже время, истощение запасов простых по минеральному составу месторождений, привело к тому, что в последние годы недропользователи при освоении россыпей всё чаще сталкиваются с проблемой высокой глинистости песков [5, с. 229].

При применении классических схем промывки глинистых золотоносных песков основной проблемой является формирование плотных окатышей в барабанных промывочных приборах. Они образуются из-за сочетания адгезионных и когезионных свойств глины, а также постоянного вращательного движения материала [4, с. 267]. Внутри таких агрегатов могут оставаться зёрна золота и других тяжёлых минералов, которые не высвобождаются даже при многократной промывке. Ситуация усугубляется тем, что плотные комки мешают нормальной работе шлюзов, захватывают золото с ковриков и уносятся в хвосты. Вторым негативным моментом при промывке может выступать несвоевременное удаление из процесса отмытых глинистых частиц, что приводит к нарушению корректной работы последующих обогащительных процессов и аппаратов, например, к заиливанию ковриков и снижению их улавливающей способности [3, с. 57].

При таких недостатках классических схем обогащения совокупные технологические потери при освоении высокоглинистых россыпей могут составлять от 25 % до 75 % от первоначально содержащегося в россыпи золота [2, с. 14], а с учетом несовершенства технологий обогащения мелкого и тонкого золота в ряде случаев до 90 % [7, с. 320].

Как показывает практика, при содержании глинистой составляющей свыше 15 % стандартные барабанные схемы становятся малорентабельными. Добавление воды, увеличение оборотов или времени пребывания материала в барабане лишь частично решают задачу и повышают экономические затраты. Предлагаемые различные масштабные мероприятия по управлению качеством минерального сырья, комбинированию дражного и бульдозерно-экскаваторного способов разработки [1, с. 37] и новые гидродинамические методы дезинтеграции [6, с. 173] могут так же усложнить технологию переработки.

Исследования, представленные в статье, направлены на оценку влияния циклов замораживания и оттаивания на структуру глинистых агрегатов. Эффект криогенной подготовки заключается в изменении порового пространства: при замерзании вода кристаллизуется, расширяясь, расклинивает частицы, а при оттаивании изменяется структура, остаются микропоры, воздух, водяные капилляры и возникает внутреннее давление. Всё это резко снижает прочность связей между частицами. После оттайки ослабевают цементирующие возможности глины и при промывке агломерат легко разрушается даже при слабом гидравлическом воздействии.

Экспериментально выявлено, что исходная влажность является одним из определяющих факторов эффективности промывки после криогенной подготовки.

Исследования проводились в лабораторном стенде промывочного аппарата башенного типа, состоящем из заполненной водой башни, куда в сетчатой корзине загружается образец определенной влажности, под корзиной расположен воздушный коллектор для нагнетания воздуха и патрубков для подачи воды; нижняя часть башни выполнена в виде бункера для сбора промытого материала.

Предметом исследования является процесс дезинтеграции глинистых агрегатов после их криогенной подготовки. Объект исследования — высокоглинистые пески с различным содержанием тонкодисперсной фракции.

Всего исследования касались 9 партий проб из песчано-глинистых смесей с различным содержанием тонкодисперсной глинистой составляющей: 25 %, 35 % и 50 % с заданной влажностью 15 %, 20 % и 25 %. Промораживание осуществлялось при температуре 253К (-20,15 °С), оттайка при 293К (19,85 °С), количество циклов от 1 до 6, время выдержки составляло 12–15 часов на каждый цикл. Также исследовались образцы не подвергнутые проморозке.

Исследования показали, что одним из определяющих факторов эффективности криогенной подготовки является исходная влажность материала.

На рис. 1 представлен сводный график влияния циклов замораживания-протаивания на время диспергации образцов при заданной влажности 25 %.

Рис. 1. Время промывки образцов с заданной исходной влажностью 25 % в зависимости от исходного содержания глинистых частиц и количества циклов замораживания-протаивания

Наиболее приемлемые результаты наблюдаются при влажности 25 %, когда вода равномерно распределена по поровому пространству перед замерзанием и формирует равномерную сеть кристаллов льда, которая обеспечивает расклинивающий эффект. В таких условиях образуются микротрещины, раскрывается поровая система, увеличивается гидравлическая проницаемость и промывка проходит эффективнее. Это объясняется тем, что при разных уровнях воды до промораживания изменяется распределение размеров пор, а число циклов замораживания усиливает этот эффект, изменяя поровую сеть и уменьшая соединённость пор [8; 10].

При низкой влажности 15 % материал ведёт себя иначе: вода распределяется не как плёнка по частицам, а как отдельные микрокапли. При замерзании такие капли превращаются в кристаллы льда, которые не имеют пространства для свободного расширения и создают точечные зоны давления, что возможно приводит не к раскрытию структуры, а к её локальному уплотнению. В результате после оттаивания материал становится более плотным, с меньшей фильтрационной способностью и большей прочностью, подобные изменения обусловлены тем, что при низком водонасыщении общее поровое пространство может снижаться после циклов замораживания-оттаивания [9].

В ИГДС СО РАН была разработана экспериментальная модель аппарата, совмещающего струйную гидрорезку и барботаж. Материал, подаваемый на наклонную решётку, сначала промывается напорными струями, а затем погружается в водо-воздушную среду, где продолжается тонкая дезинтеграция (рис. 2). Таким образом, устраняется основной недостаток барабанных установок — вращательное перемещение материала и образование плотных окатышей. Ещё одним преимуществом аппарата является непрерывное удаление шламистых фракций из продуктивных песков, что позитивно сказывается на последующих операциях обогащения.

Область исследований охватывала от 15 % до 25 % влажности, т. е. в пределах проявления пластичного состояния высокоглинистых материалов, отвечающих за сохранность адгезионных свойств мелкодисперсных агрегатов и доступных для исследования в данном

конкретном варианте лабораторной установки аппарата дезинтеграции и классификации. Всего для исследования были подготовлены 4 партии проб из песчано-глинистых смесей с различным содержанием тонкодисперсной глинистой, составляющей 25 % и 35 % с заданной влажностью 25 %.

Рис. 2. Общий вид лабораторной модели аппарата

Результаты лабораторных исследований показали ошутимое влияние криогенной подготовки песков: после нескольких циклов промораживания-оттаивания остаточное содержание шламов (фракция $-0,05$ мм) в продуктивной песчаной фракции не превышало 15 % при исходных 35 % (рис. 3).

Рис. 3. Содержание глинистых частиц $-0,05$ мм в продуктивных песках от содержания глинистых частиц в исходных песках и количества циклов замораживания-оттаивания при влажности 25 %

На первом этапе экспериментов исследовались образцы с заданной влажностью 25 %, в зависимости от содержания глины в исходных образцах процесс дезинтеграции протекал по-разному. Так, образцы с содержанием глинистых частиц 25 % без криогенной подготовки приемлемо промывались: содержание в продуктивных песках класса -0,05 мм составило 10 %. При промораживании и оттаивании до 2 циклов содержание -0,05 мм менялось не значительно в пределах 7–10 %, что, соответственно, говорит о не существенном влиянии криогенной подготовки на пески при влажности 25 %.

Во второй серии экспериментов исследовались пески с содержанием глинистых частиц до 35 %. Промывка, без криогенной обработки образцов, характеризовалось малой эффективностью: содержание в продуктивных песках класса -0,05 мм составило 30 %. Подобные значения говорят о низком качестве дезинтеграции, и, как следствие, возможных значительных потерях ценного компонента с непромытым материалом. Однако после криогенной обработки исходных песков эффективность дезинтеграции увеличивалась и после 3 циклов проморозки-оттайки достигла приемлемых значений: в продуктивных песках аппарата содержание класса -0,05 мм упало до 15 %, что указывает на положительное влияние предварительной криогенной подготовки на показатель эффективности промывки.

Криогенная обработка может стать эффективным элементом технологической схемы на месторождениях в условиях Севера, где отрицательные температуры присутствуют естественным образом. Достаточно организовать предварительное складирование песков на площадках с контролируемым увлажнением (для конкретного месторождения с определенным типом сырья необходима соответствующая корректировка по влажности), а естественное природное промерзание за зимний сезон создаст те же эффекты, что и лабораторная криообработка. В рабочий сезон, при промывке, материал будет разрушаться значительно легче, что приведёт к повышению извлечения золота, снижению потерь и повышению рентабельности производства. Кроме того, метод экологически безопасен: он не требует химических реагентов, а энергетические затраты минимальны. Схематически этапы представлены на рис. 4.

Рис. 4. Этапы естественной криогенной подготовки песков

Полученные результаты позволяют предположить, что криогенная обработка может рассматриваться как реальный инструмент повышения эффективности промывки трудноперерабатываемых песков. Влияние отрицательных температур проявляется не только в механическом разрушении агрегатов, но и в изменении их внутренней структуры. После нескольких циклов промораживания-оттаивания время диспергации существенно сокращается, что снижает затраты энергии и воды, тем самым повышает рентабельность производства.

Криогенная обработка даёт ощутимый эффект именно при обеспечении оптимальной влажности более двадцати процентов. Недостаток же влаги приводит к уплотнению и обратному упрочнению материала, тогда как избыточная влажность способствует формированию рыхлой структуры, легко поддающейся размыву.

Лабораторные исследования показывают, что сочетание криогенной подготовки с водовоздушной промывкой могут обеспечивать условия для эффективной дезинтеграции и классификации. Новый аппарат дезинтеграции и классификации, протестированный по этой схеме, продемонстрировал высокую эффективность и простоту эксплуатации: количество шламов в готовых песках сократилось с 40 % до 10 % по сравнению с исходными, при этом энергетические затраты остаются на том же уровне. Сокращение содержания глинистых частиц в продуктивных песках не только повышает извлечение полезного компонента, но и снижает засорение оборудования, уменьшает расход воды, а также стабилизирует работу обогащательных аппаратов на последующих стадиях переработки.

Эти результаты могут быть применены в условиях северных регионов, где отрицательные температуры присутствуют естественным образом и могут использоваться в технологическом цикле без дополнительных затрат, тем самым повышая рентабельность добычи даже при ухудшении качества исходного сырья.

Введение криогенной стадии в технологическую цепочку промывки может стать перспективным и эффективным методом предварительной подготовки песков к дезинтеграции.

Полученные результаты дают почву для постановки дальнейших исследований, в особенности по масштабированию метода в реальных условиях производства, а также натурных экспериментах по инструментальному подтверждению выявленных механизмов и уточнению количественных параметров интенсифицирующего действия криогенных процессов на динамику дезинтеграции высокоглинистых песков.

Работа выполнена в рамках государственного задания Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (тема № 0297-2021-0022, ЕГИСУ НИОКТР № 122011800089-2)

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бураков А. М. Регулирование содержания металла при добыче золотосодержащих песков россыпей Якутии // Горный информационно-аналитический бюллетень. 2021. № 8. С. 23–37. DOI 10.25018/0236_1493_2021_8_0_23.
2. Евдокимов С. И., Герасименко Т. Е., Троценко И. Г. Технико-экономическое обоснование эффективности совместной переработки руд и россыпей золота // Вестник Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И. Носова. 2020. Т.18. №4. С. 12–23.
3. Журавлев К. А., Васюта А.Д. Анализ факторов, влияющих на потери драгоценных металлов при разработке россыпных месторождений // Горный информационно-аналитический бюллетень. 2023. № 12-2. С. 53–63. DOI 10.25018/0236_1493_2023_122_0_53.
4. Матвеев А. И., Ширман Г. В. Динамика формирования глинистого окатыша в процессе дезинтеграции высокоглинистых песков в промывочном барабане // Горный информационно-аналитический бюллетень. 2011. № 10. С. 266–268.
5. Мязин В. П., Петухова И. И., Шумилова Л. В., Балагуров А. А. Развитие концепции ресурсосбережения нерудного сырья и отвалных продуктов при обогащении и переработке золотосодержащих песков // Фундаментальные и прикладные вопросы горных наук. 2020. Т. 7. № 1. С. 229–233. DOI 10.15372/FPVGN2020070135.
6. Хрунина Н. П. Моделирование гидродинамического реактора для микродезинтеграции полиминеральных компонентов // Известия Тульского государственного университета. Науки о Земле. 2024. № 4. С. 160–173.

7. Хрунина Н. П. Совершенствование процесса переработки высокоглинистых песков россыпей с применением кавитационных установок // Известия Тульского государственного университета. Науки о Земле. 2020. № 4. С. 315–327.

8. Jiang R., Bai X., Wang X., Hou R., Liu X., Yang H. Effects of freeze–thaw cycles and the pre-freezing water content on the soil pore size distribution. *Water*. 2024. № 16(14). P. 20–40. DOI 10.3390/w16142040.

9. Jiang R., Li T., Liu D., Fu Q., Li Q., Cui S., Mo Li. Soil infiltration characteristics and pore distribution under freezing–thawing conditions. *The Cryosphere*. 2021. №15. P. 2133-2146. DOI 10.5194/tc-15-2133-2021.

10. Rooney E.C., Bailey V.L., Patel K.F., Dragila M.I., Battu A.K., Buchko A.C., Gallo A.C., Hatten J., Possinger A., Qafoku O., Reno L.R., SanClements M., Varga T., Lybrand R.A. Soil pore network response to freeze–thaw cycles in permafrost aggregates. *Geoderma*. 2022. №411. P. 115674. DOI10.1016/j.geoderma.2021.115674.

Поступила в редакцию: 14.11.2025

Принята в печать: 29.12.2025

© Ширман Г. В., 2025.